

2. Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків : Фоліо, 2017. 496 с.

3. Дж. Беллами Фостер. Новый империализм глобального финансово-монополистического капитала / Пер. Г. Тросман, Н. Гринь, Е. Радайкин. URL: <https://lenincrew.com/new-imperialism/>.

4. Pernik P. Concordium. 2020. № 1.

5. Горбулин В. Как победить Россию в войне будущего. К. : Брайт Бук, 2020. 256 с.

6. Делягин М. Г. Британские элиты: факторы глобального превосходства. От Плантагенетов до Скрипалей. М. : Книжный мир, 2019. 264 с.

7. Смирнов И. И. Тропы истории. Криптоаналитика глубинной власти. М. : Тов-во научных изданий КМК, 2020. 473 с.

References

1. Predborskyi V. A. Teoriia tinovoi ekonomiky v umovakh transformatsiinykh protsesiv. Kyiv : Zadruha, 2014. 400 s.

2. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front / za zah. red. V. P. Horbulina. Kharkiv : Folio, 2017. 496 s.

3. Dzh. Bellami Foster. Novyyi imperializm globalnogo finansovo-monopolisticheskogo kapitala / Per. G. Trosman, N. Grin, E. Radaykin. URL: <https://lenincrew.com/new-imperialism/>.

4. Pernik P. Concordium. 2020. № 1.

5. Gorbulin V. Kak pobedit Rossiyu v voyne buduschego. K. : Brayt Buk, 2020. 256 s.

6. Delyagin M. G. Britanskiye elityi: faktoryi globalnogo prevoshodstva. Ot Plantagenetov do Skripaley. M. : Knizhnyiy mir, 2019. 264 s.

7. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tov-vo nauchnyih izdaniy KMK, 2020. 473 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор

e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

Doctor of Economic Sciences, Professor

e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 35.073.52:005.21:657.3:005.551

РИБАКОВА Л.П.

СИМОЧКО М.І.

ЮГАС Е.Ф.

Формування вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління

Предметом дослідження є формування вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління.

Метою дослідження є визначити комплекс вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління підприємством.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначені основні якісні характеристики інформації. Наведена звітність для потреб стратегічного управління. Розглянуто склад звітності для кожного з інструментів бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління. Наведені аспекти складання звітності збалансованої системи показників.

Висновки. Невід'ємною частиною процесу бухгалтерського обліку та стратегічного управління є складання звітності. Управлінська бухгалтерська звітність, спрямована на інформаційне забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень, повинна мати відповідний зміст та структуру. В процесі дослідження встановлено, що звітність повинна включати інформацію по п'яти основних напрямках: фінанси, клієнти, інноваційний розвиток, внутрішні бізнес-процеси, навчання і розвиток. За структурою звітність для потреб стратегічного управління поділена на звітність, що забезпечує розробку стратегії та звітність, що забезпечує контроль за виконанням стратегії.

Ключові слова: підприємство, звітність, стратегічне управління, інформація, конкурентоспроможність, інновації, фінанси, бухгалтерський облік, послуги, витрати.

RYBAKOVA L.P.
SYMOCHKO M.I.
YUHAS E.F.

Formation of requirements to the content and structure of accounting and management reporting for the needs of strategic management

The subject of the study is the formation of requirements for the content and structure of accounting and management reporting for the needs of strategic management.

The purpose of the study is to determine a set of requirements for the content and structure of accounting and management reporting for the needs of strategic management of the enterprise.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of data generalization are used in the work.

Results of work. The paper identifies the main qualitative characteristics of information. Reporting for the needs of strategic management is given. The composition of reporting for each of the accounting tools for strategic management is considered. Aspects of compilation of reporting of the balanced system of indicators are resulted.

Conclusions. Compilation of reporting is an integral part of the accounting and strategic management process. Management accounting aimed at information providing on strategic management decisions should have the appropriate content and structure. The study found that reporting should include information in five main areas: finance, customers, innovation development, internal business processes, training and development. According to the structure, reporting for the needs of strategic management is divided into reporting, which provides strategy development and reporting, which provides control over the implementation of the strategy.

Keywords: enterprise, reporting, strategic management, information, competitiveness, innovations, finance, accounting, services, expenses.

Постановка проблеми. Основний обсяг інформації продукує бухгалтерський облік, як система збору, накопичення, систематизації, обробки та передачі різним користувачам облікових даних необхідного формату і змістовного наповнення про господарську діяльність суб'єктів господарювання. Важливе завдання бухгалтерського обліку в контексті стратегічного управління полягає в оптимізації способів підготовки та передачі інформації менеджерам усіх рівнів системи управління, для забезпечення своєчасності прийняття та реалізації управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дослідження теорії бухгалтерського обліку та його управлінського напрямку зробили значний внесок багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед вітчизняних авторів слід відзначити: А.М. Герасимовича, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Г. Линника, П.П. Німчинова, а також зарубіжних вчених І.М. Богатую, М.Ф. ван Бреда, Д. Колдуела, Б. Нідлза, Д. Нортон та інших.

Актуальні питання формування інформаційного підґрунтя для стратегічного управління підприємством поки що не стали об'єктом фундаментальних наукових досліджень, тому вони потребують подальшого вивчення.

Мета статті – визначити комплекс вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Обов'язковою умовою ведення обліку з метою стратегічного управління також є подання визначених форм звітності. Як і будь-яка звітність на підприємстві, звітність для потреб стратегічного управління повинна мати основні якісні характеристики інформації: дохідливість, доречність, достовірність і порівнянність. Дохідливість – це якість інформації, яка дає можливість користувачам зрозуміти її сутність, але при цьому користувачі повинні володіти базовими знаннями у сфері економіки, бухгалтерського обліку чи бізнесу, щоб пра-

вильно сприймати зміст фінансових показників. Доречність – це здатність інформації впливати на рішення, що приймаються на її основі, і дозволяє вчасно оцінити минулі, поточні й майбутні події, підтвердити і скорегувати їх оцінки, зроблені в минулому. Доречність інформації визначають три поняття: суттєвість, своєчасність і можливість використання для прогнозування. Суттєвою інформацією – слід вважати таку, відсутність або перекручення якої може кардинально вплинути на рішення користувачів звітності. Під своєчасністю збору, обробки і надання інформації слід вважати збирання, обробку і надання відповідним користувачам необхідної інформації у терміни та момент, що можуть забезпечити найбільшу користь від її використання. Крім того, корисність інформації може вимірюватись й її придатністю для проведення аналізу та прогнозування. Достовірність та доречність інформації свідчить про повноту інформації, відсутність помилок, перекручень в ній, а також про те, що дана інформація є своєчасно та доречно наданою та її зміст здатен вплинути на рішення користувачів.

Порівнянність інформації характеризує можливість користувачів порівнювати: звіти підприємства за різні періоди; звіти різних підприємств.

Описавши загальні вимоги до звітності, розглянемо зміст і структуру звітності на підприємстві. Звітність для потреб стратегічного управління в загальному вигляді можна представити схемою (див. рисунок).

Використання змішаної системи технологій стратегічного обліку і управління на підприємстві накладає свій відбиток на склад і структуру звіт-

ності. Розглянемо приблизний склад звітності для кожного з інструментів бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління. Так, при використанні обліку витрат за видами діяльності звітність може містити в собі: зазначення терміну (строк реалізації послуги, календарний термін чи період, що аналізується (на вимогу); загальний обсяг витрат за період (на проект); обсяг витрат певного виду (в розрізі рахунків витрат, у розрізі класифікації витрат, за об'єктами, носіями і пулами витрат, видами діяльності); розподіл накладних витрат за послугами; порівняльний аналіз із попереднім періодом (послугою); зазначення можливих причин відхилень; пропозиції по усуненню негативних наслідків.

Стосовно збалансованої системи показників (The Balanced Scorecard, BSC), то звітність у цій системі повинна надаватися в п'яти аспектах, причому в її складанні мають бути задіяні не лише бухгалтерія, а майже всі відділи підприємства. Так, для складання звітності щодо аспекту «Навчання і перспективи зростання» використовується інформація планово-економічного відділу, відділу кадрів, бухгалтерії, відділу автоматизації та ін. Для звітності зі споживацького аспекту необхідною є інформація з виробничого та технічного відділів. Безпосередньо таку інформацію отримує також планово-економічний відділ. Великої питомої ваги в цьому аспекті набуває інформація відділу маркетингу. Для звітності з аспекту «Внутрішні бізнес-процеси» основною є інформація з бухгалтерії і виробничого відділу, відділу управління затратами, технічних служб. Інформація щодо фінансового аспекту надходить з головної бухгалтерії, відділу управління витратами, фінансово-

Звітність для потреб стратегічного управління

* складено авторами

розрахункового бюро і фінансового відділу. Звітність з інноваційної перспективи складається на базі інформації системи обліку, технічних служб і підрозділів, у тому числі, центральної лабораторії, відділу захисту навколишнього середовища, цеху озеленення, санітарно-епідеміологічної служби та ін. Інформація, що складає основу звітності з інноваційної перспективи в частині розробки і впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії, надходить від відділу головного енергетика, головного механіка, центральної бухгалтерії і бухгалтерій підрозділів, центральної лабораторії, виробничого відділу тощо.

Слід сказати, що показники, які входять до звітності з різних аспектів/перспектив збалансованої системи показників, можуть мати одне й те саме джерело інформації. З цього приводу вкрай важливо, щоб відділ, який є координатором у зборі інформації повинен слідкувати за тим, щоб інформація не дублювалася і була максимально пристосованою до потреб кінцевих користувачів.

Цікавою є інформація про досягнення підприємством кращого стану за даним показником і також аналогічна інформація по конкурентах. Необхідно додати, що взагалі з управлінською звітністю для збору й узагальнення інформації з ключових показників діяльності підприємства може застосовуватися будь-який формат управлінських звітів, зручний для використання в роботі.

Висновки

Невід'ємною частиною процесу бухгалтерського обліку та стратегічного управління є складання звітності. Управлінська бухгалтерська звітність спрямована на інформаційне забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень повинна мати відповідний зміст та структуру. В процесі дослідження встановлено, що звітність повинна включати інформацію по п'яти основних напрямках: фінанси, клієнти, інноваційний розвиток, внутрішні бізнес-процеси, навчання і розвиток. За структурою звітність для потреб стратегічного управління поділена на звітність, що забезпечує розробку стратегії та звітність, що забезпечує контроль за виконанням стратегії.

Список використаних джерел

1. Бикова В. Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка й управління. Фінанси України. 2005. № 6. С. 56–61.

2. Велесько Е. И., Быков А. А., Дражек З. Стратегическое управление: практика принятия системных решений: учеб. пособие. Мн.: Тэхналогія; Изд-во БГЭУ, 1997. 199 с.

3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.

4. Ефремов В. С. Стратегическое управление в контексте организационного развития. Корпоративный менеджмент. 1999. № 1. URL: <http://www.cfin.ru/press/management/1999-1/01.shtml>.

5. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.

6. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2022. 191 с.

7. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

8. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

9. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. Львів: Новий Світ-2000, Альтаір-200, 2003. 272 с.

10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.10. С. 222–227.

12. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. К.: А.С.К. 2000. 784 с.

References

1. Bykova, V. H. (2005). Finansovo-ekonomichnyy potentsial pidpryyemstv zahal'noderzhavnoho znachennya – otsinka y upravlinnya [Financial and economic potential of enterprises of national importance – evaluation and management]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 6, 56–61. [in Ukrainian].

2. Велесько Е. И., Быков А. А., Дражек З. Стратегическое управление: практика принятия

системных решений: учеб. пособие. Мн.: Тэхналогія; Изд-во БГЭУ, 1997. 199 с.

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

4. Yefremov, V. S. (1999). Strategicheskoye upravleniye v kontekste organizatsionnogo razvitiya. [Strategic management in the context of organizational development]. Korporativnyy menedzhment [Corporate management], 1. Retrieved from: <http://www.cfin.ru/press/management/1999-1/01.shtml>. [in Russian].

5. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Redchenko, K. I. Stratehichnyy analiz u biznesi [Strategic analysis in business]: Textbook (2003). 2nd ed., app. Lviv: NovyiSvit–2000, Altair–200.[in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competi-

itiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

12. Tkachenko, N. M. (2000). Bukhhalters'ky u finansovyy oblik na pidpryyemstvakh Ukrayiny [Financial accounting at the enterprises of Ukraine]. Kyiv: A. S. K. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Рибакова Леся Петрівна,

к.е.н., доцент Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Симочко Марія Іллівна,

старший викладач Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Югас Еріка Федорівна,

к.е.н., доцент Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Lesya Rybakova,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Mariya Symochko,

Senior Lecturer at the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Erika Yuhas,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua